

Pengembangan Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia pada Mahasiswa melalui Diskusi Kelas

Mitra Sari Pulungan¹, Eva Juliana².

(Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpua)
Email: mitrasari594@gmail.com¹. evajuliana503@gmail.com².

Abstract

This research aims to develop students' speaking skills in Indonesian through class discussion methods that use a qualitative approach. The main focus of the research is to identify the effectiveness of class discussion as a learning medium in improving students' ability to speak actively, critically and coherently. Data was collected through observation, in-depth interviews, and document analysis from class activities involving students in the Indonesian language study program. The findings show that class discussions allow students to practice speaking directly, hone their argumentation skills, and expand their vocabulary and understanding of language structure. In addition, interaction between students during discussions has been proven to encourage self-confidence and critical thinking skills, thereby creating a dynamic and participatory learning environment. Supporting factors in developing speaking skills include designing relevant discussion topics, the role of lecturers as facilitators, and active participation of students. This research concludes that the class discussion method is an effective strategy for developing students' speaking skills in Indonesian. Researchers recommend that educational institutions systematically integrate this method in the curriculum to support the achievement of language competency.

Keywords: Speaking Skills, Indonesian, Class Discussion, Students, Qualitative Approach

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbicara mahasiswa dalam bahasa Indonesia melalui metode diskusi kelas yang menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi efektivitas diskusi kelas sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berbicara secara aktif, kritis, dan koheren. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen dari aktivitas kelas yang melibatkan mahasiswa di program studi bahasa Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa diskusi kelas memungkinkan mahasiswa untuk berlatih berbicara secara langsung, mengasah kemampuan argumentasi, serta memperluas kosa kata dan pemahaman mereka terhadap struktur bahasa. Selain itu, interaksi antar mahasiswa selama diskusi terbukti mendorong rasa percaya diri dan kemampuan berpikir kritis, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan partisipatif. Faktor pendukung dalam pengembangan keterampilan berbicara ini meliputi desain topik diskusi yang relevan, peran dosen sebagai fasilitator, dan keaktifan mahasiswa dalam berpartisipasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode diskusi kelas merupakan strategi efektif untuk pengembangan keterampilan berbicara mahasiswa dalam bahasa Indonesia. Peneliti

merekomendasikan agar institusi pendidikan mengintegrasikan metode ini secara sistematis dalam kurikulum untuk mendukung pencapaian kompetensi berbahasa.

Kata Kunci: *Keterampilan Berbicara, Bahasa Indonesia, Diskusi Kelas, Mahasiswa, Pendekatan Kualitatif*

PENDAHULUAN

Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek penting dalam penguasaan bahasa Indonesia, khususnya bagi mahasiswa yang membutuhkan kemampuan ini untuk mendukung aktivitas akademik dan profesional. Dalam konteks pendidikan tinggi, kemampuan berbicara yang baik menjadi prasyarat untuk menyampaikan ide, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil penelitian secara efektif. Namun, banyak mahasiswa yang masih menghadapi kendala dalam berbicara secara lancar, kritis, dan koheren, terutama dalam lingkungan diskusi yang menuntut keaktifan. Hal ini memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif untuk mendukung pengembangan kemampuan berbicara mereka.

Metode diskusi kelas merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Diskusi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengutarakan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, serta memperbaiki kemampuan argumentasi dan penyampaian bahasa mereka. Dalam konteks ini, peran dosen sebagai fasilitator sangat penting untuk menciptakan suasana diskusi yang kondusif dan memotivasi mahasiswa agar lebih percaya diri dalam berbicara. (*Keefektifan Metode Diskusi Kelompok Dan Bermain Peran Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Indonesia Mahasiswa Thammasat University, Thailand | Waenawae | Lingtera, N.D.*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas metode diskusi kelas dalam mengembangkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia pada mahasiswa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memfokuskan pada proses pembelajaran, faktor pendukung, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan diskusi kelas. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan metode pengajaran bahasa Indonesia di pendidikan tinggi.

Selain itu, keterampilan berbicara tidak hanya penting dalam konteks akademik tetapi juga memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Mahasiswa yang mampu berbicara dengan baik akan lebih mudah menyampaikan ide, memimpin diskusi, dan berkolaborasi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Namun, observasi di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya kesempatan untuk berbicara secara aktif dalam pembelajaran sering kali menjadi hambatan bagi mahasiswa dalam mengasah keterampilan ini. Kondisi ini

memerlukan inovasi dalam pendekatan pengajaran yang mampu menjembatani kebutuhan tersebut.

Metode diskusi kelas menghadirkan dinamika interaksi yang berbeda dibandingkan dengan metode ceramah atau belajar pasif. Diskusi memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif, belajar dari teman sekelas, dan mengembangkan kemampuan menyampaikan gagasan secara spontan. Selain itu, diskusi juga menciptakan suasana kolaboratif yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk memahami bagaimana diskusi kelas dapat dioptimalkan sebagai alat pengembangan keterampilan berbicara. *(Penggunaan Bahasa Indonesia Lisan Baik Dan Benar Dalam Kelompok Kecil Kalangan Mahasiswa Prodi Bahasa Dan Sastra Indonesia Universitas Victory Sorong | Soulisha | Kredo : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra, N.D.)*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait penerapan metode diskusi kelas yang efektif. Hasil penelitian juga dapat menjadi acuan bagi pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih interaktif, sehingga mahasiswa dapat berkembang menjadi individu yang kompeten dalam berkomunikasi di berbagai konteks.

LITERATUR REVIEW

Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran bahasa yang melibatkan kemampuan menyampaikan gagasan secara jelas, logis, dan terstruktur. Keterampilan berbicara membutuhkan latihan intensif karena mencakup aspek linguistik, seperti penguasaan tata bahasa dan kosakata, serta aspek paralinguistik, seperti intonasi dan ekspresi. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan ini dianggap esensial bagi mahasiswa untuk mendukung kemampuan akademik dan profesional mereka.

Metode diskusi kelas telah banyak dibahas sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan keterampilan berbicara. Diskusi memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa diskusi kelas dapat memperkuat interaksi antar mahasiswa dan membangun suasana pembelajaran yang kolaboratif, sehingga meningkatkan motivasi belajar. *(Z. H. M.Pd S. Sos, 2023)*

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memiliki relevansi tinggi dalam mengeksplorasi pengalaman mahasiswa selama proses diskusi kelas. Pendekatan kualitatif cocok untuk memahami fenomena pembelajaran yang bersifat kompleks dan dinamis.

Beberapa studi lain, metode diskusi efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara karena memungkinkan siswa untuk secara langsung mempraktikkan bahasa dalam konteks nyata.

Namun, tantangan dalam penerapan diskusi kelas juga menjadi perhatian. Beberapa penelitian mencatat adanya hambatan seperti rendahnya partisipasi mahasiswa, kurangnya keterampilan fasilitasi dosen, serta keterbatasan waktu. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi strategi yang dapat memaksimalkan potensi metode ini, seperti pemilihan topik yang relevan, pengaturan kelompok diskusi, dan pemberian umpan balik yang konstruktif.(Setyosari et al., 2023)

Kajian ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas metode diskusi kelas dalam pengembangan keterampilan berbicara bahasa Indonesia di tingkat pendidikan tinggi.

KAJIAN TEORITIK

A. Definisi Keterampilan Berbicara

Keterampilan berbicara (speaking) adalah kemampuan untuk mengungkapkan ide, pendapat, perasaan, atau informasi dengan menggunakan bahasa lisan dalam situasi komunikasi. Keterampilan ini melibatkan proses produksi ucapan atau kata-kata yang dipahami oleh pendengar, sehingga dapat menciptakan interaksi yang efektif antara pembicara dan pendengar. Dalam konteks ini, berbicara bukan hanya sekadar mengucapkan kata-kata, tetapi juga melibatkan pengorganisasian informasi, pengaturan intonasi, serta pemilihan kata yang tepat agar pesan yang disampaikan mudah dipahami dan sesuai dengan tujuan komunikasi.

Keterampilan berbicara memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun profesional. Dalam dunia pendidikan, keterampilan berbicara juga menjadi salah satu komponen utama dalam pengajaran bahasa, karena memungkinkan siswa untuk berlatih menyampaikan pikiran mereka secara verbal dan meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Selain itu, berbicara juga berkaitan dengan kemampuan mendengarkan, di mana kedua keterampilan ini saling mendukung dalam tercapainya komunikasi yang efektif.(Fadlina et al., 2021)

Secara umum, keterampilan berbicara meliputi beberapa aspek, seperti pengucapan (pronunciation), kelancaran (fluency), ketepatan (accuracy), dan keberagaman kosakata. Masing-masing aspek ini berkontribusi dalam membentuk

keterampilan berbicara yang baik dan dapat berfungsi dalam berbagai situasi komunikasi, mulai dari percakapan informal hingga presentasi formal.

B. Pentingnya Diskusi Kelas

Diskusi kelas merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting dalam pendidikan karena menyediakan kesempatan bagi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Melalui diskusi, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memperluas wawasan, serta belajar untuk mengemukakan pendapat secara jelas dan logis. Diskusi kelas tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup keterampilan sosial dan komunikasi, yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan dunia profesional.

Salah satu alasan utama mengapa diskusi kelas sangat penting adalah karena dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam materi pembelajaran. Dengan terlibat dalam percakapan dan berbagi pendapat, siswa lebih mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan karena mereka dapat saling bertukar pandangan dan informasi. Diskusi juga memberi ruang bagi siswa untuk bertanya, mengklarifikasi hal-hal yang belum mereka pahami, dan mendalami topik tertentu secara lebih mendalam. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu memandu jalannya diskusi agar tetap fokus dan produktif. (Wahyuni et al., 2020)

Selain itu, diskusi kelas memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasah keterampilan berbicara dan mendengarkan mereka. Keterampilan berbicara yang baik sangat penting dalam diskusi karena siswa diajak untuk menyampaikan ide secara jelas, terstruktur, dan persuasif. Sementara itu, keterampilan mendengarkan juga dilatih karena siswa harus memahami pendapat orang lain sebelum memberikan respons atau tanggapan. Kedua keterampilan ini sangat berperan dalam komunikasi efektif, baik dalam konteks akademik maupun di luar kelas.

Diskusi kelas juga memupuk rasa saling menghargai pendapat orang lain, mengajarkan toleransi terhadap perbedaan, dan meningkatkan kemampuan bekerja dalam kelompok. Hal ini sangat relevan dengan keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam jangka panjang, kemampuan yang diperoleh melalui diskusi kelas dapat membantu siswa menjadi individu yang lebih percaya diri, terbuka terhadap ide-ide baru, serta mampu berkomunikasi dengan baik di berbagai situasi.

C. Manfaat Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia

Keterampilan berbicara dalam bahasa Indonesia memiliki manfaat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, sosial, maupun profesional. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi utama yang digunakan dalam berbagai konteks, dari percakapan informal hingga forum formal, seperti seminar, rapat, dan pidato. (Winoto, 2020) Berikut beberapa manfaat keterampilan berbicara bahasa Indonesia:

1. Mempermudah Komunikasi

Keterampilan berbicara bahasa Indonesia yang baik memungkinkan individu untuk menyampaikan ide, informasi, atau pendapat dengan jelas dan efektif. Kemampuan berbicara yang baik sangat penting dalam interaksi sosial, baik dalam situasi pribadi maupun profesional. Dengan berbicara dengan jelas dan mudah dipahami, individu dapat menghindari miskomunikasi dan memastikan pesan yang disampaikan diterima dengan baik.

2. Meningkatkan Kepercayaan Diri

Kemampuan berbicara dengan lancar dan tepat dalam bahasa Indonesia juga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Dalam berbagai situasi, baik di depan umum maupun dalam percakapan sehari-hari, seseorang yang mahir berbicara bahasa Indonesia akan merasa lebih yakin dalam menyampaikan gagasan atau menjelaskan topik tertentu. Kepercayaan diri ini penting, terutama dalam lingkungan pendidikan atau profesional, di mana komunikasi yang efektif dapat menentukan keberhasilan seseorang. (Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Discovery Dalam Pendidikan Agama Islam | TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, n.d.)

3. Mendukung Proses Pembelajaran

Keterampilan berbicara bahasa Indonesia juga memiliki peran yang signifikan dalam pendidikan. Dalam konteks pembelajaran, berbicara membantu siswa untuk menyampaikan pemikiran mereka, bertanya, serta berdiskusi tentang topik-topik yang sedang dipelajari. Kemampuan berbicara yang baik juga meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas, yang pada gilirannya mendukung pemahaman yang lebih dalam tentang materi pelajaran.

4. Meningkatkan Kemampuan Sosial dan Profesional

Berbicara bahasa Indonesia dengan baik juga penting dalam konteks sosial dan profesional. Dalam dunia kerja, keterampilan berbicara yang efektif diperlukan dalam presentasi, negosiasi, rapat, dan berinteraksi dengan kolega atau klien.

Kemampuan untuk berbicara dengan jelas dan persuasif dapat mempengaruhi keberhasilan dalam membangun hubungan kerja yang baik, memimpin tim, atau mempresentasikan ide-ide yang inovatif.

5. Menjaga dan Melestarikan Bahasa dan Budaya

Sebagai bagian dari identitas nasional, berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar juga memiliki manfaat dalam menjaga kelestarian bahasa dan budaya Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara aktif dan sesuai dengan kaidah yang berlaku, individu turut berkontribusi dalam melestarikan bahasa negara dan budaya yang terkandung di dalamnya. Hal ini sangat penting untuk menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. (Pengaruh Model Discovery Learning Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Fisika Siswa Man Bondowoso - Neliti, n.d.)

Dengan demikian, keterampilan berbicara bahasa Indonesia bukan hanya penting untuk komunikasi sehari-hari, tetapi juga berperan besar dalam pendidikan, karier profesional, dan pelestarian budaya.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterampilan Berbicara

Keterampilan berbicara seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari lingkungan eksternal tempat mereka berinteraksi. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi seberapa efektif seseorang dalam menyampaikan pesan dan berkomunikasi dengan orang lain. (Amin, 2023) Beberapa faktor utama yang memengaruhi keterampilan berbicara adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Bahasa dan Pengetahuan Kosakata

Salah satu faktor penting dalam keterampilan berbicara adalah penguasaan bahasa, termasuk pengetahuan kosakata dan tata bahasa. Semakin kaya dan beragam kosakata yang dimiliki seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk mengungkapkan pikiran dan ide secara jelas dan efektif. Pengetahuan tentang tata bahasa yang baik dan benar juga penting agar pembicaraan terdengar lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pendengar.

2. Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri memainkan peran yang sangat penting dalam berbicara. Seseorang yang merasa percaya diri cenderung lebih lancar berbicara dan tidak ragu-ragu dalam mengungkapkan pendapat. Sebaliknya, kurangnya rasa percaya diri dapat menghambat kemampuan berbicara, membuat seseorang terkesan gugup

atau ragu-ragu dalam berbicara, serta mengurangi efektivitas komunikasi. Rasa percaya diri ini dapat berkembang melalui latihan dan pengalaman berbicara di depan umum.(Asmawadi, 2021)

3. Pengalaman dan Latihan

Pengalaman berbicara dalam berbagai situasi dan kesempatan dapat meningkatkan keterampilan berbicara seseorang. Dengan latihan yang terus-menerus, seseorang akan menjadi lebih terbiasa dalam mengorganisir pikiran, menggunakan kosakata yang tepat, serta berbicara dengan lebih lancar. Semakin sering seseorang berlatih berbicara di depan orang lain, baik dalam diskusi, presentasi, atau percakapan sehari-hari, semakin berkembang keterampilan berbicara mereka.

4. Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial dan budaya tempat seseorang tinggal juga memengaruhi keterampilan berbicara mereka. Dalam masyarakat yang mendukung komunikasi terbuka dan berbagi pendapat, seseorang akan lebih terbiasa berbicara dan merasa nyaman dalam menyampaikan ide atau pendapat. Sebaliknya, dalam lingkungan yang kurang mendukung atau terlalu hierarkis, seseorang mungkin merasa enggan atau cemas untuk berbicara. Selain itu, budaya komunikasi yang ada dalam masyarakat juga menentukan gaya berbicara, apakah lebih formal atau informal, serta cara menyampaikan pesan.(D. D. F. P. M.Pd, 2022)

5. Motivasi dan Tujuan Berbicara

Motivasi untuk berbicara juga sangat berpengaruh terhadap keterampilan berbicara seseorang. Jika seseorang memiliki tujuan yang jelas dan motivasi yang kuat, seperti untuk memberikan informasi, mempengaruhi orang lain, atau berdiskusi, mereka akan lebih siap untuk berbicara dengan baik. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki motivasi yang jelas atau merasa tidak tertarik dengan topik yang dibicarakan, keterampilan berbicara mereka bisa terhambat.

6. Kemampuan Mendengarkan

Kemampuan berbicara juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan mendengarkan yang baik. Ketika seseorang dapat mendengarkan dengan cermat, mereka dapat merespons dengan tepat dan membangun komunikasi yang lebih efektif. Dalam diskusi atau percakapan, mendengarkan dengan penuh perhatian memungkinkan seseorang untuk memberikan jawaban yang relevan dan meningkatkan kualitas percakapan secara keseluruhan.

7. Kepribadian dan Karakter

Kepribadian dan karakter seseorang juga memengaruhi cara mereka berbicara. Individu yang lebih terbuka, ramah, dan ekstrovert cenderung lebih mudah berbicara dengan orang lain, sementara individu yang lebih introvert mungkin merasa lebih sulit untuk berbicara atau cenderung lebih hati-hati dalam mengungkapkan pendapat. Meskipun demikian, karakter dan kepribadian ini dapat berkembang dan beradaptasi seiring dengan pengalaman dan interaksi sosial yang dimiliki seseorang. (Ismiati et al., 2021)

Dengan memahami berbagai faktor yang memengaruhi keterampilan berbicara ini, seseorang dapat bekerja lebih intensif untuk mengembangkan keterampilan berbicara mereka, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

E. Strategi Meningkatkan Keterampilan Berbicara melalui Diskusi Kelas

Diskusi kelas merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Melalui diskusi, siswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan ide, serta mendengarkan dan merespons pendapat teman-temannya. Namun, agar diskusi kelas dapat berjalan dengan optimal, diperlukan strategi yang tepat. (Tri Wahyuni, 2018) Berikut beberapa strategi untuk meningkatkan keterampilan berbicara melalui diskusi kelas:

1. Menciptakan Lingkungan yang Mendukung

Guru perlu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan inklusif, di mana siswa merasa aman untuk berbicara tanpa takut salah atau dihakimi. Lingkungan yang mendukung akan mendorong siswa untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat mereka. Guru juga harus menunjukkan sikap menghargai terhadap setiap pendapat yang disampaikan siswa, sehingga mereka termotivasi untuk berpartisipasi.

2. Membiasakan Siswa untuk Berbicara

Melatih siswa berbicara secara rutin sangat penting untuk meningkatkan keterampilan mereka. Guru dapat memberikan tugas berbicara dalam bentuk presentasi singkat, tanya jawab, atau debat kecil sebelum diskusi utama. Latihan yang berkesinambungan akan membantu siswa menjadi lebih terbiasa mengungkapkan pendapat mereka secara lisan.

3. Pemilihan Topik yang Relevan dan Menarik

Topik diskusi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau minat siswa akan meningkatkan partisipasi mereka. Misalnya, topik tentang isu lingkungan,

teknologi, atau budaya populer dapat memancing antusiasme siswa untuk berbicara. Guru dapat melibatkan siswa dalam menentukan topik diskusi agar mereka merasa lebih terlibat. (*Aplikasi Model-Model Pembelajaran Dalam Penelitian Tindakan Kelas - Google Books*, n.d.)

4. Pengelompokan Siswa secara Efektif

Membagi siswa ke dalam kelompok kecil dapat mempermudah mereka untuk berbicara, terutama bagi siswa yang cenderung pemalu. Dalam kelompok kecil, siswa merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi karena suasananya lebih personal. Selain itu, diskusi kelompok juga dapat mendorong siswa untuk saling membantu dalam menyampaikan ide.

5. Memberikan Panduan dan Peran yang Jelas

Guru perlu memberikan panduan yang jelas mengenai tujuan diskusi dan peran masing-masing siswa dalam kelompok, seperti menjadi moderator, pencatat, atau pembicara utama. Hal ini membantu siswa untuk memahami tugas mereka dan tetap fokus pada tujuan diskusi. Panduan tersebut juga memastikan semua siswa mendapat kesempatan berbicara.

6. Melibatkan Media dan Teknologi

Penggunaan media seperti video, artikel, atau gambar sebagai pemicu diskusi dapat meningkatkan minat siswa dan memperkaya materi yang didiskusikan. Teknologi seperti platform diskusi online juga dapat digunakan untuk melibatkan siswa dalam diskusi yang lebih interaktif dan fleksibel, terutama jika kelas berlangsung secara daring. (*Sistematik Review: Dampak Perkuliahan Daring Saat Pandemi COVID-19 Terhadap Mahasiswa Indonesia | Argaheni | Placentum: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, n.d.)

7. Memberikan Umpan Balik Konstruktif

Setelah diskusi selesai, guru perlu memberikan umpan balik kepada siswa tentang cara mereka berbicara, termasuk aspek positif yang perlu dipertahankan dan hal-hal yang dapat ditingkatkan. Umpan balik yang spesifik dan membangun akan membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat berkembang lebih baik.

8. Menggunakan Teknik Refleksi

Guru dapat mengajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman diskusi mereka. Siswa dapat diminta untuk mengevaluasi kemampuan berbicara mereka sendiri dan menyusun rencana untuk meningkatkannya. Refleksi ini

membantu siswa lebih sadar akan proses belajar mereka dan termotivasi untuk berlatih lebih baik. (*Penerapan Metode Pembelajaran "Active Learning-Small Group Discussion" Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Peningkatan Proses Pembelajaran | FONDATIA, n.d.*)

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diskusi kelas dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa, baik dalam menyampaikan ide secara jelas maupun dalam merespons pendapat orang lain. Keterampilan berbicara yang terlatih melalui diskusi kelas akan menjadi bekal penting bagi siswa untuk berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi kehidupan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis fenomena serapan kosakata asing dalam bahasa Indonesia dan dampaknya terhadap pelestarian bahasa nasional. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan dokumen relevan lainnya yang membahas penggunaan kosakata asing di berbagai bidang, seperti teknologi, media, dan pendidikan. Selain itu, dilakukan observasi terhadap penggunaan bahasa di media massa dan media sosial untuk mengidentifikasi pola penggunaan kosakata asing yang umum. Wawancara dengan pakar bahasa dan praktisi media juga dilakukan untuk mendapatkan wawasan tentang peran kosakata asing dalam perkembangan bahasa Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk menemukan pola dan hubungan antara penggunaan kosakata asing dan implikasinya terhadap pelestarian bahasa Indonesia. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran mendalam tentang pengaruh kosakata asing sekaligus menawarkan rekomendasi untuk menjaga keseimbangan antara adaptasi global dan pelestarian identitas bahasa nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kosakata asing telah menjadi bagian integral dari bahasa Indonesia, terutama di era globalisasi dan digitalisasi. Istilah-istilah seperti "meeting," "online," "startup," dan "cloud" semakin sering digunakan di berbagai konteks, baik formal maupun informal. Salah satu faktor utama yang mendorong fenomena ini adalah kemudahan penggunaan dan efisiensi komunikasi yang ditawarkan oleh kosakata asing, terutama dalam menyampaikan konsep-konsep baru yang belum memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kosakata asing ini juga dianggap lebih modern dan mengikuti tren global, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif dalam media sosial dan lingkungan profesional.

Namun, ada konsekuensi negatif dari adopsi kosakata asing yang tidak terkendali, yaitu penurunan penggunaan dan apresiasi terhadap kosakata asli bahasa Indonesia. Generasi muda cenderung lebih memilih istilah asing dibandingkan padanan bahasa Indonesia yang sudah ada, seperti menggunakan kata "feedback" alih-alih "umpan balik" atau "branding" daripada "pencitraan." Hal ini berpotensi mengurangi kekayaan bahasa Indonesia dan memperlemah identitas nasional yang terikat erat dengan bahasa. Selain itu, ketergantungan pada kosakata asing juga dapat menciptakan kesenjangan pemahaman di masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang familiar dengan istilah asing, seperti masyarakat yang lebih tua atau mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi modern.

Meskipun demikian, serapan kosakata asing juga membawa dampak positif dalam memperkaya bahasa Indonesia. Istilah-istilah baru dari bahasa asing sering kali membantu memperluas cakupan bahasa Indonesia, terutama di bidang teknologi, sains, dan ekonomi. Misalnya, istilah "big data," "artificial intelligence," dan "blockchain" memungkinkan masyarakat Indonesia untuk lebih mudah memahami dan berpartisipasi dalam diskusi global tanpa kehilangan konteks penting. Dengan demikian, kosakata asing dapat dilihat sebagai peluang untuk memperkaya bahasa, asalkan penggunaannya dilakukan secara selektif dan dengan padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia.

Oleh karena itu, pelestarian bahasa Indonesia memerlukan upaya bersama untuk mengendalikan penggunaan kosakata asing yang tidak perlu. Pengembangan padanan kata yang sesuai dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah langkah penting. Selain itu, media massa dan lembaga pendidikan harus memprioritaskan penggunaan bahasa Indonesia secara aktif dalam berbagai platform komunikasi untuk memberikan contoh yang positif. Dengan keseimbangan antara adaptasi kosakata asing dan pelestarian bahasa, bahasa Indonesia dapat terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya di tengah dinamika global.

Selain menemukan meluasnya penggunaan kosakata asing, penelitian ini juga menyoroti peran media sosial dan teknologi sebagai katalis utama dalam penyebaran istilah-istilah asing di masyarakat. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi ruang di mana generasi muda kerap menggunakan istilah asing, baik dalam konten yang mereka buat maupun dalam percakapan sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa kosakata asing tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga bagian dari gaya hidup dan simbol modernitas. Akibatnya, penggunaan bahasa Indonesia baku semakin jarang ditemukan dalam konteks informal, bahkan di kalangan profesional.

Dampak dari fenomena ini juga terlihat pada pembentukan pola pikir masyarakat tentang bahasa. Sebagian masyarakat mulai menganggap bahwa kosakata asing memiliki nilai lebih, seperti terlihat lebih profesional atau relevan, dibandingkan dengan kosakata asli bahasa Indonesia. Padahal, banyak padanan kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna yang sama atau bahkan lebih sesuai dalam konteks budaya lokal. Misalnya, penggunaan kata "achievement" lebih sering terdengar dibandingkan "pencapaian," meskipun keduanya memiliki arti yang sama. Ketergantungan ini berisiko menurunkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama yang kaya dan unik.

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kosakata asing dapat menjadi jembatan untuk memahami ilmu pengetahuan dan teknologi global. Dalam bidang akademik dan profesional, kosakata asing sering kali digunakan karena istilah-istilah tersebut belum memiliki padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Misalnya, istilah seperti "cybersecurity," "e-commerce," atau "machine learning" mempermudah diskusi dalam lingkup internasional. Dengan demikian, kosakata asing dapat membantu mempercepat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi ke masyarakat Indonesia.

Upaya untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan kosakata asing dan pelestarian bahasa Indonesia menjadi tantangan besar. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak pengenalan padanan kata bahasa Indonesia yang sesuai melalui media massa, pendidikan, dan kampanye publik. Selain itu, masyarakat juga perlu diedukasi tentang pentingnya mempertahankan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional di tengah arus globalisasi. Penggunaan kosakata asing yang selektif dan terarah akan memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap relevan dan berkembang, tanpa kehilangan ciri khasnya sebagai bahasa nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa serapan kosakata asing dalam bahasa Indonesia adalah fenomena yang tidak terhindarkan, terutama di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Kosakata asing banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti teknologi, media, dan komunikasi profesional, sering kali karena kemudahan dan efisiensi yang ditawarkannya. Istilah-istilah asing seperti "startup," "cloud," dan "branding" menjadi bagian dari percakapan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda, karena dianggap lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman. Penggunaan kosakata asing juga mencerminkan adaptasi bahasa Indonesia terhadap dinamika global, yang membuka peluang untuk berkomunikasi secara lebih luas di tingkat internasional.

Namun, penggunaan kosakata asing yang tidak terkendali juga membawa tantangan serius bagi pelestarian bahasa Indonesia. Generasi muda cenderung mengabaikan kosakata asli bahasa Indonesia dan lebih memilih istilah asing, meskipun padanan kata yang sesuai sudah tersedia. Hal ini berisiko mengurangi kekayaan dan identitas budaya yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Selain itu, ketimpangan dalam pemahaman istilah asing antara generasi muda dan kelompok masyarakat lainnya dapat menciptakan kesenjangan komunikasi dan kesalahpahaman. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya pengendalian penggunaan kosakata asing agar bahasa Indonesia tetap lestari dan mampu bersaing.

Di sisi lain, kosakata asing juga memberikan kontribusi positif dengan memperkaya bahasa Indonesia, terutama dalam memperkenalkan konsep-konsep baru yang sebelumnya tidak dikenal. Dalam bidang teknologi dan sains, misalnya, istilah asing membantu mempercepat pemahaman masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan global. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi kosakata asing secara selektif, dengan tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama.

Untuk menjaga keseimbangan ini, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pengembangan padanan kata yang sesuai, edukasi bahasa, dan kampanye publik tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus terus digalakkan. Media massa dan platform digital juga dapat berperan dalam mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang kreatif dan relevan. Dengan langkah-langkah ini, bahasa Indonesia dapat terus berkembang sebagai bahasa nasional yang mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitasnya.

REFERENCES

- Amin, I. (2023). Application of the Hiwar method to improve learning outcomes in Arabic language learning Class VIII students at Madrasah Tsanwiyah Uswatun Hasanah Labuhan Batu. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL THEORIES, PRACTICES, AND RESEARCH*, 1(01), 208–217. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=1334565382298557908&hl=en&oi=scholar>
- Aplikasi Model-model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas—Google Books*. (n.d.). Retrieved August 4, 2024, from https://www.google.co.id/books/edition/Aplikasi_Model_model_Pembelajaran_dalam/2CenDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+tindakan+kelas&printsec=frontcover

- Asmawadi, A. (2021). FUN LEARNING MELALUI MEDIA WHATSAPP PADA PEMBELAJARAN JARAK JAUH UNTUK KELAS 1 SEKOLAH DASAR. *ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.51878/elementary.v1i1.16>
- Fadlina, F., Artika*, W., Khairil, K., Nurmaliah, C., & Abdullah, A. (2021). Penerapan Model Discovery Learning Berbasis STEM pada Materi Sistem Gerak Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis. *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.24815/jpsi.v9i1.18591>
- Ismiati, B., Rustandi, N., Basori, M. A., Ardiansa, J., Asman, Wiranegara, D. A., Pratiwi, R. I., Anwari, A. M., Ma'arif, A. S., Hikmah, N., Mulyono, S., Kholik, N., & Selviana, S. (2021). *ADAPTASI DAN TRANSFORMASI PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19*. EDU PUBLISHER.
- KEEFEKTIFAN METODE DISKUSI KELOMPOK DAN BERMAIN PERAN DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA INDONESIA MAHASISWA THAMMASAT UNIVERSITY, THAILAND | Waenawae | LingTera*. (n.d.). Retrieved November 18, 2024, from <https://journal.uny.ac.id/index.php/ljtp/article/view/5410>
- M.Pd, D. D. F. P. (2022). *Pembelajaran Botani Tumbuhan Tinggi Berbasis Contextual Teaching and Learning dan Penilaian Diri*. CV. Bintang Semesta Media.
- M.Pd, Z. H., S. Sos. (2023). *PENDIDIKAN AGAMA KOLABORATIF Sinergi Keluarga, Lembaga Pendidikan Islam, dan Masyarakat*. Samudra Biru.
- Penerapan Metode Pembelajaran "Active Learning-Small Group Discussion" di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Peningkatan Proses Pembelajaran | FONDATIA*. (n.d.). Retrieved August 29, 2024, from <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/fondatia/article/view/219>
- Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Discovery dalam Pendidikan Agama Islam | TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*. (n.d.). Retrieved July 10, 2024, from <https://ejournal.iainmadura.ac.id/tadris/article/view/1580>
- Pengaruh Model Discovery Learning Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Fisika Siswa Man Bondowoso—Neliti*. (n.d.). Retrieved August 25, 2024, from <https://www.neliti.com/publications/118347/pengaruh-model-discovery-learning-terhadap-motivasi-belajar-dan-hasil-belajar-fi>
- PENGUNAAN BAHASA INDONESIA LISAN BAIK DAN BENAR DALAM KELOMPOK KECIL KALANGAN MAHASISWA PRODI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA UNIVERSITAS VICTORY SORONG | Soulisa | KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa dan*

- Sastra. (n.d.). Retrieved November 18, 2024, from <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/article/view/2785>
- Setyosari, P., Purnomo, Utami, D. D., AW, D. O., Prihatnawati, Y., & Nindigraha, N. (2023). *Model Pembelajaran Kolaborasi Berbasis Inkuiri Terbimbing Berbantuan Peer Scaffolding*. Academia Publication.
- Sistematik Review: Dampak Perkuliahan Daring Saat Pandemi COVID-19 Terhadap Mahasiswa Indonesia | Argaheni | Placentum: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya.* (n.d.). Retrieved July 27, 2024, from <https://jurnal.uns.ac.id/placentum/article/view/43008>
- Tri Wahyuni, S. P. (2018). Peranan Layanan Informasi Bimbingan Dan Konseling Terhadap Tingkah Laku Sosial Pada Siswa Kelas XII Kr1 Di SMKN2 Boyolangu Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan (JIPP)*, 5(3), 1–6.
- Wahyuni, S., Nasar, A., & Kaleka, M. (2020). PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA. *EduFisika: Jurnal Pendidikan Fisika*, 5(02), Article 02.
- Winoto, Y. C. (2020). *Efektivitas Model Problem Based Learning dan Discovery Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar* [Thesis]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/24398>